

തുടി

റിസർച്ച് അർണൽ

[പിതർ റിന്ദുഡ്]

ISSN 2320-8880

28

2019 ഒക്ടോബർ- ഡിസംബർ

വാല്യം -7 ലക്കം -4

മലയാളവിഭാഗം, കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല,
ഡോ.പി.കെ.രാജൻ മെമ്മോറിയൽ കാമ്പസ്, നീലേശ്വരം
കാസറഗോഡ് ജില്ല, കേരളം - 671 314
ഇ.മെയിൽ thudipkrmc@gmail.com

പത്രാധിപർ

ഡോ.ശിവദാസ്.കെ.കെ.

പത്രാധിപ സമിതി

ഡോ.റീജ.വി.

ഡോ.ലിജാ അരവിന്ദ്

ഡോ.സിന്ധു കിഴക്കാണിയിൽ

ഡോ.അനു എ.പി.

ഉപദേശക സമിതി

ഡോ.ഡി.ബഞ്ചമിൻ

ഡോ.ദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണൻ

ഡോ.ജി.പത്മറാവു

ഡോ.സി.ആർ.പ്രസാദ്

ഡോ.പി.എസ്.രാധാകൃഷ്ണൻ

റഫറീസ്

ഡോ.അജയകുമാർ ജി.

ഡോ.തോമസ് സ്കറിയ

ഡോ.ആർ.വി.എം.ദിവാകരൻ

ഡോ.സീമാ ജെറോം

ഇഷ്യൂ എഡിറ്റർ

ഡോ.ശിവദാസ്.കെ.കെ.

കവർ

ശ്രീ ശ്രീ ഇൻഫോടെക്, പുതിയകോട്ട,

കാഞ്ഞങ്ങാട്-മൊബ:9496553622

ലേ ഔട്ട്

ശ്രീ ശ്രീ ഇൻഫോടെക്, പുതിയകോട്ട,

കാഞ്ഞങ്ങാട്, മൊബ:9496553622

അച്ചടി

മണിപ്പാൽ ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡ്

ഭാഷയേയും സാഹിത്യത്തേയും സംസ്കാരത്തേയും കുറിച്ചുള്ള പഠന ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് തുടി പ്രതിവർഷം നാല് ലക്കങ്ങൾ: ജനുവരി - മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ - ജൂൺ, ജൂലൈ- സെപ്തംബർ ഒക്ടോബർ - ഡിസംബർ വില 200 രൂപ

THUDI

Research Journal

Vol-7, October - December 2019 No.4

Published Four times a year by
Head of the Dept.of Malayalam
Kannur University

Cover

Sree Sree Infotech, Kanhangad

Mob: 9496553622

Layout & Pre Press

Sree Sree Infotech, Kanhangad

Mob: 9496553622

Printed at

Manipal Technologies Limited, Manipal

Address for Correspondence

Asst.Professor and Head, Dept.of Malayalam,
Kannur University

Dr.P.K. Rajan Memorial Campus, Nileshwaram
Kasaragod, Kerala -671314

**തുടി
റിസർച്ച് ജേർണൽ**

2019 ഒക്ടോബർ - ഡിസംബർ, വാല്യം -7 ലക്കം-4

ഉള്ളടക്കം

1.	ആത്മസംഘർഷം ശത്രുഘ്നന്റെ പ്രവാസകഥകളിൽ അശ്വനി മോഹനൻ പി.	9
2.	ഗ്രേസിയുടെ കഥകളിലെ പെണ്ണുടൽപാഠം ഡോ ബിന്ദു ടി.വി.	17
3.	ദളിത് നവോത്ഥാനം എരിയിൽ ഡോ.എസ്.ജയൻ	27
4.	അഷിതകഥകളിലെ പെൺമനസ്സുകൾ ആര്യാരാജ് ആർ.	34
5.	സാമൂഹിക യഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഇ സന്തോഷ്കുമാറിന്റെ കഥകളിൽ സി.ഡോ.മിനിമോൾ മാത്യു	46
6.	സ്ത്രീസ്വത്വവും പ്രതിരോധ ഭാവനയും വടക്കൻ പാട്ടുകളിൽ ഡോ. രാഗിണി ഇ.വി.	62
7.	നഗരമധ്യത്തിലെ പ്രവാസകാലം ഷൈനി പി.	76
8.	ക്ഷേത്ര സംസ്കാരത്തിലെ ബൗദ്ധ ജൈന നിർമ്മിതികൾ സിത്താര ആർ.	81

20.	സ്ത്രൈണകാമനകളുടെ പദങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും ആരതി വി. നായർ	230
21.	കഥയിൽ ഗുരുപ്രഭാവം നിറയുമ്പോൾ ഡോ.നീലിമ ജയദേവൻ	238
22.	കാർട്ടൂൺ - ചരിത്രവും വർഗീകരണവും ശ്രീഷ്മ ആൻ ജോർജ്ജ്	255
23.	അധികാരത്തിന്റെ നിഗൂഢനിയതികളും അധിനിവേശങ്ങളും ഡോ.പ്രിൻസ്മോൻ ജോസ്	262
24.	അതിജീവനാധിഷ്ഠിത സ്വത്വബോധം കെ.ആർ.മീരയുടെ ചെറുകഥകളിൽ രമ്യ ആർ.	271
25.	ക്രിസ്തീയഗാനങ്ങൾ മലയാള സിനിമയിൽ സിജി എം.വി.	285
26.	ദുരന്തബോധം ലോഹിതദാസിന്റെ തിരക്കഥകളിൽ തിങ്കൾ യു.എസ്.	306
27.	സത്യാനന്തരയുഗത്തിലെ പരിസ്ഥിതികഥ ആർ. ചന്ദ്രബോസ്	319
28.	കടപ്പുറം: അപരസ്ഥല നിർമ്മിതി ധന്യ പി.ഡി.	332
29.	മലയാളത്തിലെ ദന്ത്യ, വർസ്യ അനുനാസികങ്ങൾ ഡോ.എൽ.അലക്സ്	349
30.	കാവ്യരൂപങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം ഡോ.പി.വി.സജീവ്	360

കടപ്പുറം : അപരസ്ഥലനിർമ്മിതി ധന്യ പി. ഡി.

വ്യക്തിയുടെ ചിന്തയെയും വികാരത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഭൂപ്രകൃതി സവിശേഷ സജീവതയാൽ വർത്തിക്കുന്നു. കേരളത്തിന് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ കടൽത്തീരവും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി വികസിച്ച സംസ്കാരവുമുണ്ടെങ്കിലും മലയാളസാഹിത്യത്തിന് ഒരു കടലാവ്യാനശീലമില്ല. സംഘകാലത്ത് നെയ്തൽ തിണ(തീരദേശം)യിൽപ്പെട്ട കാവ്യങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉണ്ടായെങ്കിലും മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ അതിന് പിന്തുടർച്ച ഉണ്ടായില്ല. ആധുനിക സിവിൽ സമൂഹത്തിലെ ജീവിതത്തെ 'പരിഷ്കൃത'മായി ഗണിക്കുകയും അതിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന സംസ്കാരങ്ങളെയെല്ലാം അപരവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്ത യൂറോകേന്ദ്രിത സ്വഭാവം കടപ്പുറത്തെ അപരിഷ്കൃതമായ ഇടമാക്കി. ഇങ്ങനെ മുഖ്യധാര അരികുവൽക്കരിച്ച കടലോരസംസ്കാരം സാഹിത്യത്തിന് മുഖ്യപരിഗണനാ വിഷയമാകാതിരുന്നതിൽ അത്ഭുതമില്ല.

കേവല പ്രകൃതി പ്രതിഭാസമെന്ന നിലയിൽ ആദ്യകാല കൃതികൾ മുതലേ കടൽ മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ 'ചെമ്മീൻ' ആണ് കടലിന്റെ സർഗ്ഗാവ്യാനം വലിയ നിലയിൽ സാധിച്ച ആദ്യകൃതി. കടപ്പുറവും മുക്കുവജീവിതവും അതിന്റെ പദവിമുല്യത്തോടെ പുറംസമൂഹത്തിൽ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ നോവലിലൂടെയാണ്. ആധുനികാനന്തര കാലത്താണ് ഈ ഉദ്യമത്തിന് തുടർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അംബികാസുതൻ മാങ്ങാടിന്റെ 'മരക്കാപ്പിലെ തെയ്യങ്ങൾ', സാനാതോമസിന്റെ 'വലക്കാർ', കെ.പി.രാമനൂണ്ണിയുടെ 'ജീവിതത്തിന്റെ പുസ്തകം', കെ. എ. സെബാസ്റ്റ്യന്റെ 'രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം' തുടങ്ങിയ നോവലുകളിലെല്ലാം ചെമ്മീൻ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത കടപ്പുറം എന്ന സ്ഥലരാശിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യങ്ങൾ പലനിലകളിൽ

കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല
മലയാളവിഭാഗം റിസർച്ച് ജേണൽ

ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ മുഖ്യധാരാസ്ഥലബോധത്തിനും വ്യവസ്ഥാപിത ജീവിതക്രമങ്ങൾക്കും എതിരായുള്ള അപരസ്ഥാനമായി കടപ്പുറം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന അന്വേഷണമാണ് ഈ ലേഖനം. 'ചെമ്മീൻ', 'മരക്കാപ്പിലെ തെങ്ങുങ്ങൾ', 'ജീവിതത്തിന്റെ പുസ്തകം' എന്നീ നോവലുകളാണ് ലേഖനത്തിന്റെ പരിഗണനാവിഷയം.

'ചെമ്മീൻ'ലെ കടപ്പുറം - പുരാവൃത്തത്തിന്റെ സവിശേഷ പ്രക്ഷേപണമാർഗ്ഗം

സാഹിത്യത്തിന്റെ ക്രിയാത്മകവും ഗുണപരവുമായ സാമൂഹിക ലക്ഷ്യങ്ങളെ പ്രധാനമായി കണ്ടിരുന്ന പുരോഗമന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വക്താക്കളിൽ പ്രധാനിയാണ് തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള. കീഴാളരുടെ ഉയർത്തേഴുന്നേല്പും മാനവികതയുടെ പുത്തൻ ലോകക്രമവും വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന തെങ്ങിവർഗ്ഗം, തോട്ടിയുടെ മകൻ, രണ്ടിടങ്ങഴി തുടങ്ങിയ തകഴിക്കൃതികളെല്ലാം പരക്കെ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു. തകഴിയുടെ രചനാശൈലിയിൽ വ്യക്തമായ ഭാവുകത്വവിച്ഛേദം സാധ്യമാക്കിയ നോവലായിരുന്നു ചെമ്മീൻ. അധഃസ്ഥിതജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് രചനാപശ്ചാത്തലമെങ്കിലും വൈയക്തികമായ കാല്പനിക പ്രണയത്താൽ കെട്ടപ്പെട്ട ഇതിവൃത്ത ഘടനയായിരുന്നു ചെമ്മീനിന്റേത്.

കൊളോണിയൽ ശക്തികളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുകയും ദേശരാഷ്ട്രമെന്ന സങ്കല്പത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചെമ്മീൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ആധുനികപൗരൻ, പൗരത്വം, കുടുംബബന്ധങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കൊളോണിയൽ ആധുനികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വികസിച്ചു വരുന്നത്. ദേശരാഷ്ട്രസങ്കല്പനത്തെയും അതിന്റെ വ്യവഹാരങ്ങളെയും പ്രാദേശികമായ സ്ഥലഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നു കൊണ്ട് തകഴിയുടെ കൃതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ 1956

കുമാരമാല
പ്രൊഫ. വി. സരീച്ച് ജേണൽ

-ൽ രചിക്കപ്പെടുന്ന ചെമ്മീൻ കടപ്പുറത്തിന്റെ പ്രാദേശികവൃത്തങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമാണ് ചുരുങ്ങുന്നത്. ഇതിനു പുറത്തേക്കുള്ള വഴികൾ നോവൽ ബോധപൂർവ്വം അടച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

മുഖ്യധാരാലോകത്തിന് പെട്ടെന്ന് വിനിമയം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത, പ്രാചീനമായ ഗോത്രവ്യവസ്ഥയും അധികാരബന്ധങ്ങളും ഇപ്പോഴും നിലനില്ക്കുന്ന, നിഗൂഢമായ ജീവിതബന്ധങ്ങളും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും പുലരുന്ന ഒരു ആദിമ ഇടമായിട്ടാണ് കടപ്പുറം ഈ നോവലിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത്. കടലിൽപ്പോകുന്ന അരയന്റെ ജീവൻ ഭാര്യയുടെ പാതിവ്രത്യശുദ്ധിയാലാണ് നിലനിർത്തപ്പെടുന്നതെന്ന പുരാവൃത്തത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയാണ് നോവലിന് പുറം ലോകവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ വിച്ഛേദിക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാനമാകുന്നത്. തകഴിയുടെ മറ്റു നോവലുകളിൽ കാണുന്ന സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ സൂചകങ്ങളൊന്നും ചെമ്മീനിലില്ല. കടലോരത്തെ അരയസമുദായത്തിന്റെ ജീവിതാവസ്ഥകളെയും സാംസ്കാരികബന്ധങ്ങളെയും മാത്രമാണ് നോവലിസ്റ്റ് അനാവരണം ചെയ്യുന്നത്. “കടപ്പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് പുറം ലോകങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നോവൽ നോക്കാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണങ്ങളുണ്ട്. കടപ്പുറത്തെ അരയജീവിതത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുമാത്രം, വെള്ളം കയറാത്ത അറകളിലാക്കി എന്തോ ഒന്ന് പറയാനുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാലത്തോടും സംഭവത്തോടും നേരിട്ട് ബന്ധം വയ്ക്കുന്നില്ല” (എം. ആർ. മഹേഷ്; 2012:102). കീഴാളരുടെ ജീവിതം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും കീഴാളനവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ വിവക്ഷകളെ നോവൽ വളർത്താതിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനകാരണം പുരാവൃത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണിരിക്കുന്നത്. പുറം ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കീഴാളജനകീയ ആധുനികതയുടെ ചരിത്രസന്ദർഭങ്ങൾ ഇതിനുവേണ്ടി നോവലിസ്റ്റ് ബോധപൂർവ്വം മറന്നുകളയുന്നു.

നീർക്കുന്നം, തൂക്കുന്നപ്പുഴ എന്നീ രണ്ട് കടപ്പുറങ്ങളിലായാണ്

നോവലിന്റെ കഥ നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഈ സൂചനകളെ ഒഴിച്ച് നിറുത്തിയാൽ കേരളത്തിലെ ഏതു കടപ്പുറത്തും സംഭവിക്കാവുന്ന വിഷയമാണ് നോവലിലേത്. ഭാവനാത്മകമായ പുരാവൃത്തമാണ് നോവലാഖ്യാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ പുരാവൃത്തത്തെ സാധ്യമാക്കുന്ന സ്ഥലരാശിയാണ് കടപ്പുറം. എന്നാൽ നോവൽ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കടപ്പുറവും പോഷകജനത അവിടുത്തെ അരയസമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങളുമാണെന്നതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രത്തോളം നിഷ്കളങ്കയുക്തിയല്ല; പുറംലോകവുമായി നോവൽ ബന്ധം പുലർത്തുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ബാഹ്യശക്തികളുടെ ഇടപെടലുകളെയും നോവൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാകൃതമായ ഒരു ഗോത്രവ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന, സ്വന്തമായ നിയമങ്ങളും കീഴ്വഴക്കങ്ങളുമുള്ള ഒരു സ്ഥലരാശി നിർമ്മിച്ചെടുക്കേണ്ടത് പുരാവൃത്തത്തിന്റെ സവിശേഷമായ പ്രവർത്തനത്തിന് അനുപേക്ഷണീയമാണെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഈ സ്ഥലനിർമ്മിതിക്കു പിന്നിലെ പ്രധാനഘടകം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്വന്തം പാരമ്പര്യത്തെല്ലാതെ മറ്റൊരു ലോകബോധത്തെയും നോവൽ ചേർത്തു നിർത്തുന്നില്ല. കടപ്പുറത്തെ നിയമ വ്യവസ്ഥ മറികടന്നൊരു ഇടപെടലിനും നോവലിൽ സാധ്യകരണമില്ല. 'കാലം മാറിയെന്നു അവന്റെ വിചാരം' എന്ന് ചെമ്പൻ കുഞ്ഞിന്റെ ധിക്കാരത്തെ തുറയിലരയൻ എതിർക്കുന്നുണ്ട്. തുറയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അധികാരഘടനയെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനും കാലമായിട്ടില്ലെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നോവൽ. വള്ളക്കാർ തമ്മിൽ അടിയുണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പോലീസുകാർ കടപ്പുറത്ത് എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും തുറക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ തുറയിലരയന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നു. പാരമ്പര്യമായി തുടരുന്ന ഗോത്രവ്യവസ്ഥയിലെ നിയമസംഹിതകൾക്കുള്ളിൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭരണത്തിന് സ്ഥാനമില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെയെല്ലാം. "കാലം മാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും കടലിന്റെ നിയമത്തിനു മാറ്റമില്ല. കടപ്പുറത്തെ മുക്കുവന്റെ നിയമത്തിനും മാറ്റമില്ല."

കുലാശാല
 റിസർച്ച് ജേണൽ

(2011:56) എന്ന് തകഴി അടിവരയിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം.

കടപ്പുറത്തിന്റെ സ്ഥലഘടനയ്ക്കപ്പുറത്തേക്ക് കഥാഗതിയെ വളരാൻ നോവലിസ്റ്റ് അനുവദിക്കുന്നില്ല. സവിശേഷമായൊരു സ്ഥലഘടനയിൽ ഒതുങ്ങിനിന്നുകൊണ്ടാണ് നോവൽ പുരാവൃത്തത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് സാരം. പുറംലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും കീഴാളന്റെ സംഘടനാബോധവും നോവൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. പുതിയ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെ കടപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നുചെല്ലാതെ തടയുന്നതിന് ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാണുള്ളത്. കടലോരമുക്കുവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരു പുരാവൃത്തത്തെ സവിശേഷരീതിയിൽ ആവിഷ്കരിക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് ചെമ്മീൻ നിറവേറ്റുന്നത്.

നോവലിന്റെ ഇതിവൃത്തഘടനയെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നത് അരയസ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പുരാവൃത്തമാണ്. നോവലിന്റെ ഗതിയാകെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഈ പുരാവൃത്തമാണ്. പുരാവൃത്തത്തിന്റെ ന്യായീകരണമോ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തലോ ആയിട്ടാണ് നോവലിലെ പില്ക്കാല സംഭവങ്ങളെല്ലാം വികസിക്കുന്നത്. പെണ്ണിന്റെ ചരിത്രശുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുരാവൃത്തത്തെ സവിശേഷമായി നിർമ്മിച്ചുവതരിപ്പിക്കുന്ന നോവലിൽ, കടലിന്റെ മക്കളുടെ ജീവിതരീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു തത്ത്വശാസ്ത്രങ്ങളും നിയമസംഹിതകളും നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവയൊന്നും മുക്കുവസ്ത്രീയുടെ പാതിവ്രത്യശുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുരാവൃത്തത്തോളം പ്രാമുഖ്യം നേടുന്നില്ല. കാലം മാറുന്നതിനോടൊപ്പം പല ആചാരങ്ങൾക്കും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുരാവൃത്തത്തെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ മാത്രം നോവൽ പുറം തിരിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു.

സ്ത്രീ ശരീരവുമായും ലൈംഗികതയുമായും ബന്ധമുള്ള ഒരു തത്വശാസ്ത്രം അവസാനം വരെ മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്തുക എന്ന വെളിവാകുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തികതയുടെയും ചെമ്മീനിന്റെ രചനാലക്ഷ്യം കാവൽ മാലാഖമാരായി സ്ത്രീകളെ കല്പിക്കുന്ന ഈ ഗുരുപദ്ധതി, ദേശീയ സാമൂഹികവ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നവീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് അവളെ വിലക്കുകയാണ്. കുടുംബമെന്ന സ്ഥാപനത്തിലൂടെ മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന ലൈംഗികത മാത്രമേ സ്ത്രീക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്നും അതിനുപുറത്തുള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾ നാടുമുടിക്കുമെന്നും സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ പുരുഷാധിപത്യ ധാരണകൾ തന്നെയാണ് ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ആധുനികമായ കുടുംബമെന്ന സ്ഥാപനത്തെ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ചരിത്രപരമായ നിയോഗത്തിൽ കണ്ണിചേർക്കപ്പെടുകയാണ് ചെമ്മീനും. പൊതുസമൂഹത്തിൽ അരയ സമുദായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ ഈ കൃതി ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം വലുതാണ്. അരയസമുദായമെന്നാൽ തകഴി സൃഷ്ടിച്ച മിത്തും ചെമ്മീനിലെ ജീവിതവുമാണെന്ന ധാരണ ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീയെ നിർവചിക്കുന്ന മുഖ്യമായി ചരിത്രത്തെ മാറ്റിത്തീർത്തുകൊണ്ട് അരയസമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളിൽ അത് ആരോപിക്കുന്നതിന് ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. വലിയൊരു വിഭാഗം അരയസ്ത്രീകളും പൊതുമണ്ഡലത്തിലേക്കിറങ്ങി തൊഴിലെടുക്കുന്നവരാണ് എന്നതാണ് ഇതിനു കാരണം. തൊഴിലിലൂടെ സ്ത്രീ നേടിയെടുക്കുന്ന സ്വാശ്രയത്വത്തെ പുരുഷസമൂഹം ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ, പുരുഷനിർമ്മിത പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെ പിൻപറ്റി സമൂഹഘടനയിൽ ഓരപ്പെട്ട് നില്ക്കുകയില്ലെന്നും മുഖ്യധാരയെത്തന്നെ നിർവചിക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിയുമെന്നുമുള്ള ഭീതി പുരുഷനെ വലച്ചിരുന്നു. പൊതുമണ്ഡലം പുരുഷനൊപ്പം തന്നെ സ്ത്രീയുടെയും കർമ്മമേഖലയാകുന്നതിനെ ശക്തി

കുലശാല
 ഡോ. റിസർച്ച് കേണൽ

യുക്തം എതിർക്കുന്ന പുരുഷയുക്തിയാണ് നോവലിലുടനീളം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ശ്രമങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുന്ന സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങളുടെ വിനിമയം സാധ്യമാക്കുന്ന സവിശേഷ ഇടമാണ് കടപ്പുറം. ഇതിനായി തികച്ചും പ്രാകൃതമായ ഗോത്രവ്യവസ്ഥ പുലരുന്ന, ആധുനികലോകത്ത് നടക്കുന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കരണശ്രമങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന, ഒരു ആദിമ ഇടമായി കടപ്പുറം എന്ന സ്ഥലരാശിയെ നിർമ്മിച്ചവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നോവലിസ്റ്റ്. **ദേശസംസ്കൃതിയും അധികാരബന്ധങ്ങളും - 'മരക്കാപ്പിലെ തെയ്യ'ങ്ങളിൽ**

സ്ത്രീ-കീഴാള-പരിസ്ഥിതി സ്വതബോധവും ആധുനിക ചരിത്രവിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ അപനിർമ്മാണവും പ്രാദേശികചരിത്രനിർമ്മിതിയുമെല്ലാമാണ് സമകാലിക സാഹിത്യത്തിന്റെ സവിശേഷരാഷ്ട്രീയം. നാളിതുവരെ സാഹിത്യത്തിൽ അദ്യശ്യമാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വിവിധ ജ്ഞാനരൂപങ്ങൾ, ചരിത്ര സന്ദർഭങ്ങൾ, സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇക്കാലയളവ് ഏറ്റെടുത്തു. ആധുനികാനന്തര ത, ദേശീയതയ്ക്കെതിരെ പ്രാദേശികവ്യവഹാരങ്ങളെയും സാർവലൗകികതയ്ക്കെതിരെ പലമകളെയും മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. ആധികാരിക ചരിത്രങ്ങളോടും അധീശവ്യവഹാരങ്ങളോടും കലഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എഴുത്താണ് ആധുനികാനന്തര നോവലിസ്റ്റായ അംബികാസുതൻ മാങ്ങാടിന്റേത്. സാമ്പ്രദായിക സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായാണ് ദേശവും ദേശസ്വത്വങ്ങളും 'മരക്കാപ്പിലെ തെയ്യ'ങ്ങളിൽ അംബികാസുതൻ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. ചരിത്രത്തിനും ദേശീയതയ്ക്കും പുറത്തായിരുന്ന കീഴാളജനതയുടെ പ്രതിനിധാനത്തിലൂടെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് നോവൽ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.

സ്വന്തം ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും അധിനിവേശശക്തികളാൽ നിഷ്കാസിതരാക്കപ്പെടുന്ന കടലോരനിവാസികളുടെ കഥയാണ് മരക്കാപ്പിലെ തെയ്യങ്ങൾ. ദേശത്തിന്റെ തനിമയും പലമയും തച്ചുതകർക്കുന്ന ആഗോളവല്ക്കരണത്തിന്റെ ഏകശാസനത്തിനെതിരെ നാട്ടുപഴമക

പണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല
ലയാളവിഭാഗം റിസർച്ച് ജേണൽ

തെയ്യങ്ങളും ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സുകളും ഇടകലർന്നു പാർത്തു പോരുന്നു. ആദിമമായ മിത്തുകളാൽ കെട്ടപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതവ്യവസ്ഥയാണ് മരക്കാപ്പിലുള്ളത്.

മരക്കാപ്പ് കടപ്പുറത്തേക്കോ അവിടുത്തെ ജനജീവിതത്തിലേക്കോ സംസ്കാരത്തിലേക്കോ ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ കച്ചവടതാല്പര്യങ്ങൾ എത്തിനോക്കിയിരുന്നില്ല. വിശ്വാസങ്ങളും മിത്തുകളും യാഥാർത്ഥ്യവുമായി കൂടിക്കുഴഞ്ഞ ഒരു ഭാവനാലോകമാണ് മരക്കാപ്പ്. സവിശേഷമായ സംസ്കാരബന്ധങ്ങളുടെ ഇടം കൂടിയാണത്. “യുക്തിയുടെ നേർവരയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വാസ്തവങ്ങളുടെയും വസ്തുബന്ധങ്ങളുടെയും എതിർനിലയായി, അതിനോടുള്ള വിമർശനസ്ഥാനമായി, നോവലിൽ ഇടം പിടിച്ച സ്ഥലമായി മരക്കാപ്പിനെ മനസ്സിലാക്കാം” (സുനിൽ പി. ഇളയിടം; 2014:183). ആധുനികമായ ലോകബോധത്തിന്റെ യുക്തികൾക്ക് പുറത്താണ് ഈ കടപ്പുറം നിലകൊള്ളുന്നത്. പഴമകളുടെ തനിമകളെപ്പേറുന്ന, പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയുള്ളൊരു വാസസ്ഥാനമാണത്. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും ദൈവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒത്തിണക്കം ഈ സ്ഥലനിർമ്മിതിക്കു പിന്നിലെ സവിശേഷതയാണ്. ഗോത്രസംസ്കൃതിയിലുണ്ടായ സ്ഥലകാലബോധമാണ് കടപ്പുറത്തുള്ളത്. അധികാരശ്രേണികളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഗോത്രവ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആധുനികമായ യുക്തിബോധത്തിനകത്ത് പരിഹാസ്യമായേക്കുമെങ്കിലും കടപ്പുറത്തിന് അതിന്റേതായ നിയമവ്യവസ്ഥയും അധികാരഘടനയുമുണ്ട്. ഇത് കടപ്പുറത്തിന് പുറത്തുനില്ക്കുന്ന ലോകബോധത്തിന്റെ നിയമവ്യവസ്ഥകൾക്ക് സമാന്തരമായി നിലകൊള്ളുന്നു. കടപ്പുറത്തെ ഓരോ വ്യക്തിയും അവിടുത്തെ നിയമങ്ങളും ആചാരങ്ങളും പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. പരദേശികളെ കുടിലിൽ താമസിപ്പിച്ചതിന് കടക്കോടി ഉമ്പിച്ചിയോട് വിശദീകരണമാവശ്യപ്പെടുന്നത് കടപ്പുറത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അവൾ തെറ്റിക്കുന്നതിനാലാണ്. അധിനിവേശശക്തികൾക്കിടം

സ്റ്റീവ് സർവ്വകലാശാല
യാളവിഭാഗം റിസർച്ച് ജേണൽ

കൊടുക്കാതെ കടപ്പുറം അതിന്റെ ഗോത്രവ്യവസ്ഥകൾക്കകത്തു തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് ഇവയെല്ലാം.

തികച്ചും ജൈവികമായ ജീവിതരീതിയിലും ചിട്ടയിലും പുലർന്നിരുന്ന കടൽജന്മങ്ങളെ ടെക്നോ ക്യാപിറ്റലിസം യാത്രികരാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കടലും അവിടുത്തെ തൊഴിൽ മേഖലയും അധികാരഘടനയും സാംസ്കാരിക സ്വത്വമെല്ലാം പുലർന്നിരുന്ന കടപ്പുറം വിദേശകുത്തകകളുടെ കൈയിലാകുകയും കടൽത്തീരജന്മയുടെ തനതുസംസ്കാരം വിദേശശക്തികളാൽ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച മരക്കാപ്പ് കടപ്പുറം കാട്ടിത്തരുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങളെയും പ്രതിരോധങ്ങളെയും നിഷ്പ്രഭമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കടപ്പുറമെന്ന സ്ഥലരാശിയിലേക്ക് വിദേശശക്തികളുടെ ആധിപത്യം നടക്കുന്നത്. തദ്ദേശീയമായതിനെയെല്ലാം അന്യവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ആഗോളശക്തികൾ കടപ്പുറം കൈയടക്കുന്നു.

വ്യവസ്ഥാപിതജീവിതക്രമങ്ങളുടെ എതിർനിലങ്ങൾ - 'ജീവിതത്തിന്റെ പുസ്തക'ത്തിൽ

വരേണ്യനായ നാഗരികമനുഷ്യന്റെ ജീവിതാവസ്ഥകളെ തികച്ചും പ്രാകൃതമായൊരു ഗോത്രവ്യവസ്ഥയിലേക്ക് സംക്രമിപ്പിക്കുകയെന്ന ദൗത്യം നിറവേറ്റുന്ന നോവലാണ് കെ.പി.രാമനുണ്ണിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പുസ്തകം. ബാങ്കോഫീസറായ ഗോവിന്ദവർമ്മരാജഭാര്യയും മകളുമടങ്ങുന്ന ആധുനിക നാഗരിക അണുകൂടുംബവ്യവസ്ഥിതിയുടെ പ്രതിനിധിയാണ്. നിരർത്ഥകവും നിർമ്മമവുമായ യാത്രികജീവിതമാണ് അയാൾ ജീവിച്ചുതീർക്കുന്നത്. ആധുനികവന്ധങ്ങളുടെയും ശ്രേണികളുടെയും കള്ളികളിൽ നിന്ന് പെടുന്നനെയൊന്നും മോചിതനാവാൻ ഗോവിന്ദവർമ്മരാജയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല. "അനക്കിയാൽ ആളിപ്പടരുന്ന അർബുദംപോലെ, എളുപ്പമൊന്നും ഒഴിഞ്ഞുപോകാത്തതാണ് മനുഷ്യനെ ബാധിച്ച പുതുസംസ്കൃതിയുടെ ബാധകൾ" (2016:97) എന്ന് നോവലിസ്റ്റ് ഈ അവസ്ഥയെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഗോവിന്ദവർമ്മരാജയെ ചുറ്റിനില്ക്കുന്ന നാഗരികതയുടെ പരിവേഷ

ശ്യാമലാശാല
കാഗം റിസർച്ച് ജേണൽ

ത്തിലേക്ക് ഒരു 'അപരം' എന്ന നിലയിലാണ് അതിയന്നൂർ കടപ്പുറം കടന്നുവരുന്നത്.

ട്രെയിൽ നിന്ന് വീണ്, ബോധക്ഷയം സംഭവിച്ച ഗോവിന്ദവർമ്മ രാജ അതിയന്നൂർ കടപ്പുറത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നു. ആധുനികമായ ചലനവേഗങ്ങളുടെ പ്രതീകമായ ട്രെയിനിൽ നിന്നാണ്, അനാഗതികവും അകൃത്രിമവുമായ കടപ്പുറജീവിതത്തിലേക്ക് അയാൾ നിപതിക്കുന്നത്. സമൂഹം ഏല്പിച്ച ഏകശിലാത്മകമായ ജീവിതവ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നേടാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ അദൃശ്യമായ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് ഇത്തരമൊരു ജീവിതാവസ്ഥയിലേക്ക് വീഴ്ത്തപ്പെടുന്നതിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നത്. അവിടെ അയാൾ ജീവിതം ശരിക്കും ആസ്വദിക്കുകയാണ്. നാഗരികനായ മനുഷ്യനെ ആകർഷിക്കുന്ന പ്രാകൃതമായ കാർണിവൽ ജീവിതമാണ് കടപ്പുറത്തുള്ളത്. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ആദിമവും നിഗൂഢവും പ്രാകൃതത്തനിമകൾ നിറഞ്ഞതുമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വച്ച് പുലർത്തുന്ന കടലോരഗ്രാമത്തിലാണ് നോവൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത്. മറവീരോഗം ബാധിച്ച് ഗോവിന്ദവർമ്മരാജ എത്തിച്ചേരുന്ന ഈ ഇടം ആധുനികമായ വ്യവഹാരമണ്ഡലങ്ങളുടെയെല്ലാം അപരസ്ഥാനമായി നിലനില്ക്കുന്നു. ആക്കിത്തീർത്തതിൽ നിന്ന് ആകാമായിരുന്നതിലേക്കുള്ള പ്രയാണം എന്നാണ് ഈ കളംമാറ്റത്തെ നോവലിസ്റ്റ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അയാൾ അവിടെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഉണ്ട്, ജീവിതം ശരിക്കും ഉണ്ട് എന്ന തോന്നൽ ഗോവിന്ദവർമ്മരാജയിൽ ഉളവാക്കുന്നത് കടപ്പുറജീവിതമാണ്. പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ സുഖം ദർശിക്കുന്ന ജൈവമനുഷ്യമായി അയാളെ പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് അതിയന്നൂർ കടപ്പുറമാണ്. ജീവിതാഭിനിവേശത്തിന്റെ സഹജവാസനകളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു മറുജന്മം ഗോവിന്ദവർമ്മരാജയ്ക്ക് സാധ്യമാക്കുന്നത് കടപ്പുറജീവിതമാണ്.

സ്ത്രീയേയും പ്രകൃതിയേയും ഒരു പോലെ ചുഷണവിയേയമാക്കുന്ന ഉപഭോഗസംസ്കാരത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചകളാണ് മരക്കാ

കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല
മലയാളവിഭാഗം റിസർച്ച് ജേണൽ

പില തെയ്യങ്ങൾ. സ്ഥലത്തെയും കാലത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളെ തച്ചുടയ്ക്കുന്ന സങ്കല്പമാണ് ആഗോളവല്ക്കരണം. അതിർത്തികളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയൊരു സ്ഥലങ്ങൾ മാണ് അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതിരുകൾ മാർച്ചി കളഞ്ഞ് ഭൂമി കമൊട്ടാകെ ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രമായി മാറ്റപ്പെടുന്ന ഈ സങ്കല്പത്തിൽ, ആഗോളസാമ്പത്തിക ശക്തികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ദേശത്തിന്റെ തനിമയും പൈതൃകവും തകർത്തേറിയപ്പെടുന്നു. ആഗോളവല്ക്കരണത്തിന്റെ കാലത്ത് നഷ്ടമാകുന്ന നാട്ടുമൊഴികളെയും നാട്ടുവേഷങ്ങളെയും ചേർത്തുപിടിച്ച് ജീവിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുടെ മേൽ അധിനിവേശശക്തികൾ കടന്നു കയറുന്നു. ഇതിനെതിരെ കടപ്പുറം അതിന്റെ സംസ്കാരത്തെ ചേർത്തു പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മിത്തുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ്.

കടപ്പുറം എന്ന സ്ഥലരാശിയെക്കുറിച്ച് 'ചെമ്മീൻ' സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത സാംസ്കാരികബോധങ്ങൾ ഈ നോവലിലും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രാചീനമായ ഗോത്രവ്യവസ്ഥ പുലരുന്ന, അധികാരങ്ങളും തൊഴിൽ ബന്ധങ്ങളും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും കടൽക്കോടി/തുറയിലരയനാൽ ക്രമപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന, ആധുനിക സ്ഥലയുക്തിയിൽ നിന്ന് തികച്ചും ഭിന്നമായ ഒരിടമായി കടപ്പുറം മരക്കാപ്പിലെ തെയ്യങ്ങളിലും നിലകൊള്ളുന്നു. ആദിമ സംസ്കൃതിയുടെയും മിത്തുകളുടെയും തെയ്യങ്ങളുടെയും പാരമ്പര്യവിശ്വാസങ്ങളുടെയും തനിമകൾ കൊണ്ട് തദ്ദേശീയമല്ലാത്തതിനെയെല്ലാം പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് മരക്കാപ്പ് കടപ്പുറം. ജീവിതകാമനകളെയറിയുന്ന 'കുഞ്ഞീഷ്ണ'നാകുന്നു, ശാരദേട്ടത്തിയുടെ മുക്കുവനായ ആങ്ങളയാകുന്നു. മുക്കുവഗ്രാമജീവിതത്തിന്റെ പ്രസാദാത്മകമായ പ്രാകൃതജീവിതവൃത്തികളിലേക്കുള്ള കുതറൽ, ക്രമീകൃതമായ, ശൈലീവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തിന്റെ വാർപ്പുമാതൃകകളെ നിഷേധിക്കലാണ്. ബോധം വീണ്ടുകിട്ടുമ്പോൾ ഗോവിന്ദവർമ്മരാജ വീണ്ടും ആധുനികനാഗരികമനുഷ്യനാവുകയും ആ 'മാന്യലോക'ത്തേക്കും, ബാങ്കോഫീസറെന്ന മുന്തിയ

കലാശാല
പി.സി.ജി.ജേണൽ

പദവിയിലേക്കും തിരിച്ചുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. “ആധുനിക പിതൃ മേധാവിത്വസമൂഹത്തിലെ പുരുഷനാണയാൾ. സ്വയം പരിണാമസാധ്യതകളില്ലാത്ത, ചരിത്രം അവസാനിച്ച, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ലോകത്തെ മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്താൻ ബാധ്യസ്ഥമായ നിശ്ചലമായ ഒരു ജീവിതമാതൃകയാണത്.” (ബി. രാജീവൻ; 2014:36) നാഗരിക ജീവിതത്തിന്റെ ചിട്ടകളാൽ വലയപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമാണ് ആധുനിക മനുഷ്യന്റേത്. കുറേക്കാലം അതിയന്നൂർ കടപ്പുറത്തെ മുക്കുവനായി, ജീവിതത്തെ അതിന്റെ സഹജവാസനകളോടെ അറിഞ്ഞ ഗോവിന്ദവർമ്മയ്ക്ക് പ്രാകൃതമായ ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. അതിനാലാണ് ഒരു രാത്രി അയാൾ സമ്പന്ന ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥശൂന്യതകളെയും നിർമ്മരതകളെയും കഴിഞ്ഞുപോയ കാലത്തിലുപേക്ഷിച്ച് ജീവിതം തേടിയിറങ്ങുന്നത്. അതിനുശേഷമാണയാൾ യഥാർത്ഥ ജീവിതം കണ്ടെത്തുന്നതും. അതുവരെ യാത്രാപരമായ ചിട്ടകൾക്കൊപ്പിച്ച് നീങ്ങിയ ‘ഷണ്ഡതം’ നിറഞ്ഞ ശരീരത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതും ആ കടപ്പുറത്ത് വെച്ചാണ്. നഗരജീവിതത്തിന്റെ വിഷലിപ്തത നിറഞ്ഞ ശരീരം പ്രകൃതിയോടു ചേർന്ന് വിമലീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അയാളിൽ പുതിയൊരു ഊർജ്ജം നിറയ്ക്കുന്നു. “മസ്തിഷ്ക ക്ഷതം ഹേതുവായ ഓർമ്മനാശം കൊണ്ടാണെങ്കിലും അറിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം അദ്ഭുതകരമായ സാധ്യതകൾ അയാൾക്ക് തുറന്നുകൊടുത്തു. ഓടം തള്ളലും വലകൊള്ളലും കമ്പവലിക്കലുമെല്ലാം സുഖം കോരിക്കുടിക്കുന്ന മുഖഭാവത്തോടെയാണ് ഗോവിന്ദവർമ്മ രാജ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഹായ്, ഓടം തള്ളുമ്പോൾ പുറം കാലിലും തുടകളിലും ഉരുണ്ടുകയറി പത്രാസാവുന്ന മസിലുകൾ, വലകൊള്ളുമ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഭുജങ്ങളിലൂടെ, തോളിലൂടെ, നടുപ്പുറം വരെ ഉണർന്നെണീക്കുന്ന ഞരമ്പ്, കമ്പ വലിക്കുമ്പോൾ കഴുത്തു മുതൽ തൊണ്ടക്കുഴിവരെ തിളയ്ക്കുന്ന രക്തം. ഒപ്പം മുലക്കണ്ണിലൊരു മിന്നൽ. വയറ്റിലൊരു ആളൽ. ലിംഗമുലത്തിൽ, വൃഷ്ണദ്രവത്തിൽ സമ്മർദ്ദം. അറിയുകയും അനു

കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല
മലയാളവിഭാഗം റിസർച്ച് ജേണൽ

ഭവിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാമാണ് അയാൾക്കു കത്ത്" (കെ. പി. രാമനുണ്ണി; 2016:84). ഗോവിന്ദവർമ്മരാജ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു. "ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ പ്രകൃതിയിൽ അലയാൻ വിട്ട് വിശുദ്ധമായ ഒരു തീർത്ഥയാത്ര" എന്നാണ് അതിയന്നൂർ കടപ്പുറത്തെ ജീവിതത്തെ നോവലിസ്റ്റ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

ആധുനികമായ ലോകബോധത്താൽ കെട്ടപ്പെട്ട മുഖ്യധാരാജീവിതത്തിൽ പുരുഷാധിപത്യമൂല്യങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അടിമ/ഉടമ, സ്ത്രീ/പുരുഷൻ, അവർണ്ണം/സവർണ്ണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്വങ്ങളാൽ ക്രമപ്പെടുത്തപ്പെട്ടൊരു ഇടമാണത്. ഇവയിൽ നിന്ന് കടപ്പുറജീവിതം വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് അത് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന പ്രാകൃത ഗോത്രവ്യവസ്ഥയിലൂടെയാണ്. നോവലിലെ മുക്കുവശ്രാമം സ്ത്രീപുരുഷദ്വന്ദ്വങ്ങളുടെ ശ്രേണിവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥാപിത ജീവിതങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. കുടുംബമെന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകൾ പൊട്ടിച്ചുകളയുന്ന നൈസർഗ്ഗിക ജീവിതമാണ് കടപ്പുറത്ത് ഗോവിന്ദവർമ്മരാജ നയിക്കുന്നത്. സങ്കേതബദ്ധവും ജഡിലവുമായ നാഗരികഭാഷപോലും കടപ്പുറജീവിതത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. നാടൻ പ്രയോഗങ്ങളും മുക്കുവരുടെ വാമൊഴിയും ഇടകലർന്നു നിലകൊള്ളുന്ന ഭാഷയാണ് കടപ്പുറത്തിന്റെതായി നോവലിസ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 'ജൈവനൈരന്തര്യത്തിന്റെ ഹരിതസന്ദേശം ആവാഹിക്കുന്ന' ഇത്തരം വാക്കുകളിലൂടെയാണ് 'യഥാർത്ഥ ജീവിത'ത്തിന്റെ ലോകം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. കടപ്പുറജീവിതത്തിന്റെ മിത്തുകളും ആദിസ്മൃതികളും അദ്ധ്യാനവും ആഘോദവും നിറഞ്ഞ സ്വതന്ത്രലോകത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് നാട്ടിൻപുറത്തിന്റെ തനതായ വാങ്മയങ്ങളിലൂടെയാണെന്ന് 'ഭാഷയുടെ പ്രതിലോകങ്ങൾ; ജീവിതത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഷാരാഷ്ട്രീയം' എന്ന ലേഖനത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. (2014;22-23). പഴയ ജീവിതത്തെ ഒഴിവാക്കി, പുത്തൻ ജീവിതത്തിന്റെ ബഹുസ്വരതയിലധിഷ്ഠിതമായ

കൃഷ്ണകുമാരൻ
പുസ്തക സമിതി ജേണൽ

ലോകത്തെ നോവൽ കണ്ടെടുക്കുന്നത് സങ്കേതബദ്ധമായ ഭാഷയുടെ നിരാകരണത്തിലൂടെയാണ്.

നിലനില്ക്കുന്ന നിയമവഴക്കങ്ങൾക്കൊപ്പിച്ച വ്യവസ്ഥാപിത രീതികളിലൂടെ മാത്രമേ സാമൂഹികജീവിതം സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ലോകം എല്ലാ മനുഷ്യരും അബോധമായെങ്കിലും ഉൾവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സാധ്യതയായാണ് അതിയന്നൂർ കടപ്പുറം നിലകൊള്ളുന്ന ത്. കപടമായ ലോകത്തിലെ കൃത്രിമമായ ജീവിതശൈലികളുടെ ചുവടുക്കളെ അപ്പാടെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുമാത്രമേ പ്രാകൃതമായൊരു ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള പിൻമടക്കം സാധ്യമാകൂ. ഇതിനായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബദൽലോകമാണ് കടപ്പുറം. അനാഗരികതയുടെ നിഷ്ക്കളങ്കതയായി അത് മനുഷ്യരുടെ അബോധത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം

മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ കടപ്പുറം എന്ന സ്ഥലരാശി എപ്രകാരത്തിലാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് 'ചെമ്മീൻ', 'മരക്കാപ്പിലെ തെയ്യങ്ങൾ', 'ജീവിതത്തിന്റെ പുസ്തകം' എന്നീ നോവലുകളെ ആസ്പദമാക്കി സാമാന്യമായി വിശകലനം ചെയ്യാനാണ് ലേഖനത്തിൽ ശ്രമിച്ചത്. എഴുതപ്പെടുന്ന കാലത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രപദ്ധതികളോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സാഹിത്യം രചിക്കപ്പെടുക. ആധുനികമായ ദേശരാഷ്ട്രസങ്കല്പനത്തിലേക്കും, കുടുംബവ്യവസ്ഥയിലേക്കും കേരളീയ സമൂഹം എത്തിച്ചേരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട 'ചെമ്മീൻ', കുടുംബമെന്ന സ്ഥാപനത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സ്ഥാനത്തെ ദൃഢീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയെന്ന നിലയിലാണ് കടപ്പുറമെന്ന സ്ഥലരാശി സങ്കല്പിക്കുന്നത്. അവിടെ പുലരുന്ന ഗോത്രവ്യവസ്ഥയും, പുരാവൃത്തത്തിന്റെ സവിശേഷനിർമ്മിതിയെ സാധൂകരിക്കുന്ന ജീവിതവും, സ്റ്റേറ്റിന്റെ നിയമങ്ങളെ പടിക്കുറത്തു നിർത്തുന്ന കടൽക്കോടതിയുടെ ഇടപെടലുകളുമെല്ലാം ആധുനികകുടുംബമെന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തലിന് പിന്നിലെ സജീവതയാണ്.

കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല
മലയാളവിഭാഗം റിസർച്ച് ജേണൽ

അധിനിവേശശക്തികൾക്കെതിരായി കടപ്പുറം അതിന്റെ ദേശസംസ്കൃതികൊണ്ട് പ്രതിരോധം തീർക്കുകയാണ് 'മരക്കാപ്പിലെ തെയ്യങ്ങൾ' ന്റെ ദേശത്തിന്റെ തനിമയെയും പലമയെയും വലക്കരണത്തിന്റെ ഏകശാസനകൾക്കെതിരെ നാട്ടുപൗരന്മാരുടെ മിത്തുകൾക്കൊണ്ട് പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കടലോര ഗ്രാമത്തിന്റെ തദ്ദേശീയ ചരിത്രമാണ് ഈ കൃതി. വരേണ്യനായ നാഗരികമനുഷ്യന്റെ ജീവിതാവസ്ഥകളെ തികച്ചും പ്രാകൃതമായ ഗോത്രവ്യവസ്ഥയിലേക്ക് സംക്രമിപ്പിക്കുകയെന്ന 'മോചനതന്ത്ര'ത്തിനുള്ള ഉപാധിയാണ് 'ജീവിതത്തിന്റെ പുസ്തക'ത്തിൽ കടപ്പുറം നിലകൊള്ളുന്നത്. അകാലപ്പനികവും അതാര്യവുമായ നഗരജീവിതത്തിന്റെ മടുപ്പിക്കുന്ന യാത്രികതകളിൽ നിന്നുള്ള വിടുതിയാണ് കടപ്പുറം.

കടപ്പുറമെന്നത് നിർജ്ജീവമായ സ്ഥലരാശിയായിട്ടല്ല ഈ നോവലുകളിൽ നിലകൊള്ളുന്നത്. ജനസംസ്കൃതിയുടെ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ നിർമ്മാണവും പുനരുല്പാദനവും സാധ്യമാക്കുന്ന നൈസർഗ്ഗിക ഇടമെന്ന നിലയിലാണ് കടപ്പുറം സ്ഥാനപ്പെടുന്നത്. മുഖ്യധാര സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലബോധത്തിന്റെ അപരസ്ഥാനമായി കടപ്പുറം വർത്തിക്കുന്നു. ആധുനികലോകത്തെ നിയമങ്ങളേക്കാൾ പ്രമുഖ്യം ഇവിടെ മിത്തുകളും പ്രാകൃതഗോത്രവ്യവസ്ഥയും വിശ്വാസങ്ങളുമെല്ലാം കൈയാളുന്നുണ്ട്. മുഖ്യധാരാസ്ഥലത്തിന്റെ മറുപാതിയായി, അതിന് ബദലായി ചലിക്കുന്നൊരു ലോകബോധമായാണ് കടലോരം സാഹിത്യത്തിൽ സ്വരൂപിക്കപ്പെടുന്നത്. കടപ്പുറത്തെയും അവിടെ പുലരുന്ന സംസ്കാരത്തെയും ജനജീവിതത്തെയും കുറിച്ച് തകഴി നിർമ്മിച്ച സങ്കല്പങ്ങളുടെ പലനിലകളിലുള്ള തുടർച്ചകളും പുരണങ്ങളും തന്നെയാണ് ആധുനികാനന്തര കാലവും ആവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുകാണാം.

ഗ്രന്ഥസൂചി

- 1. അംബികാസുതൻ മാങ്ങാട്, 2014(2003), മരക്കാപ്പിലെ തെയ്യങ്ങൾ, ഡി. സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം.

കലാശാല
നവീനീകരണ
നവീനീകരണ

2. പ്രദീപൻ പാമ്പിരിക്കുന്ന്, 2014, ഭാവിയുടെ പുസ്തകം (പി. സുരേഷ് (എഡി.)), കറന്റ് ബുക്സ്, കോട്ടയം.
3. മഹേഷ് എം. ആർ., 2012, ചെമ്മീൻ: ദേശവും നോവലും , തകഴി കാലഭൂപടങ്ങൾ (ഷാജി ജേക്കബ് (എഡി.)), കൈരളി ബുക്സ്, കണ്ണൂർ.
4. രാജീവൻ ബി., 2014, ഒരു പുസ്തകം ബദൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെങ്ങനെ?, ഭാവിയുടെ പുസ്തകം (പി. സുരേഷ് (എഡി.)), കറന്റ് ബുക്സ്, കോട്ടയം.
5. രാമനുണ്ണി കെ. പി., 2016 (2006), ജീവിതത്തിന്റെ പുസ്തകം, ഡി. സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം.
6. വേണുഗോപാലൻ പി.(എഡി.), 1997, തകഴി വഴി, കേരള ഭാഷാഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം.
7. ശിവശങ്കരപ്പിള്ള, തകഴി, 2011 (1956), ചെമ്മീൻ, ഡി. സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം.
8. ശ്രീജൻ വി. സി., 2003, നോവൽ വായനകൾ, ഡി. സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം.
9. സച്ചിദാനന്ദൻ, 2014, ഭാഷയുടെ പ്രതിലോകങ്ങൾ: ജീവിതത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഷാരാഷ്ട്രീയം, ഭാവിയുടെ പുസ്തകം (പി. സുരേഷ് (എഡി.)), കറന്റ് ബുക്സ്, കോട്ടയം.
10. സുനിൽ പി. ഇളയിടം, 2014, പഠനം, മരക്കാപ്പിലെ തെയ്യങ്ങൾ, (അംബികാസുതൻ, മാങ്ങാട്), ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം.